

**INSON XUSUSIYATLARINI KO'RSATUVCHI O'SIMLIK VA BOSHQA
OBRAZLAR QATNASHGAN TURK VA O'ZBEK O'XSHATISHLARINING
TAHLILI.**

Jamoliddinova Iroda Bahodir qizi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), katta o'qituvchi

University of Business and Science

irodajamoliddinova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va turk o'xshatishlarini qiyosiy o'rganish asnosida har ikkala xalqning madaniy va milliy odatlarini tilga qay daraja aks etganini ifodalab, xalqlarning mentalitetidagi o'zaro o'xshash va farqli tomonlarini isbotlab beridi. Mazkur masalani o'rganish uchun turk va o'zbek xalqining milliy madaniyatini ifodalovchi o'xshatishlarni qiyoslanib, milliy mentalitet va uni ifodalovchi xususiyatlarini tahlil etildi

Kalit so'zlar: o'zbek va turk tilidagi o'xshatishlari, leksik sath, rasmiy uslub, badiiy uslub, poetik figuralar.

Odamlar atrofdagi muhitni til yordamida tasvirlashga harakat qildilar. Buning uchun tashqi dunyodagi faktlar va obyektlar va ular o'rtasidagi munosabatlar, uning his-tuyg'ulari, hissiyotlari va fikrlarini u bilan bog'laydigan narsalar bilan boyitgan holda birlashtiradi. Ikki tilning o'xshatish ishlatish jihatidan o'xshashligi birinchi navbatda hayvon nomlari yordamida farqlarni taqqoslashda namoyon bo'ladi. Asrlar davomida har xil turdagi hayvonlar bilan o'zaro bog'liq hayot kechiradigan odamlar hayvonlar bilan yaqin aloqada yashagan, ammo, har bir xalq o'ziga xos tarzda hayvonlar bilan yaqin aloqa qiladi.

Masalan "it" turk madaniyatida "odamlarning sodiq do'stlari" deb hisoblanadi, turkchada "it" o'zi bilan qilingan o'xshashliklar doimo ijobiydir. Masalan, köpek gibi sadık, köpek gibi akıllı (it kabi sodiq, it kabi aqlli). Turk tilida "it" kabi" iborasi bilan qilingan taqqoslashlar odatda quyidagilar: köpek gibi sevmek, köpek gibi çalışmak,

köpek gibi aşık olmak, köpek(ler) gibi kıskanmak, köpek gibi havlamak, köpek gibi sadık.(it kabi sev, it kabi ishla, it kabi sevib qol, it (lar) singari hasad qil, it kabi hur, it kabi sodiq bo'lish).

Garchi o'xshatish turk tilidagi iboraga mustahkamlash ma'nosini qo'shsa ham, ko'pchiligi qo'pol qiyoslashga ega.

O'zbek tilida esa quyidagicha: ITDAY (KABI, SINGARI)

1. Qopmoq, talamoq. Qo'pol, dag'al gapirmoq, jerkib gapirib, ko'nglini og'ritmoq. Zoxid shoir tabiat xam emas, bu ayolning ko'nglini ovlash niyati ham yo'k. Bundan tashqari, xonasiga kiruvchini it kabi qopadigan raxbaru raxbarchalarga azaldan tobu tokati yo'k. (T. Malik. Shaytanat). Qiz bolaning yomoni tushib kolsa, yor-yor, Yomon itday betingdan qopib olar,yor-yor (Oq olma, qizil olma). Idora xodimlariga achinaman-da. Ba'zan duch kelganni itday qopadi (T. Malik. Shaytanat). Echkisiga sal tekkanimga itday taladi(A. Obidjon. Serkaxonim).

2 Sadoqatli, vafodor.

Ustozi hayot vaqtida ipakday muloyim, itday sadoqatli bo'lgan bu bukri savdogar Rayhonabonuga tajovuz qilgan. (O.Yokubov. Ko'xna dunyo). Majididdin vafodor it singari qarab, murojaat etdi (Oybek. Navoiy). Shunda Abdurahmon taqdir bu qiz bilan uni chambarchas bog'laganini, endi u hozirgina duch kelgani - mehr ostonasida itday sadoqat bilan umr kechirishini yuragi zirqirab angladi (U.Azim. Sevgi). Soddaligi bois, qishloqda unchalik obro'yi yo'q. Biroq do'stga itday sodiq.

(N. Norqobilov. G'animlar). G'uchchi pakana esa unga itday sodiq.

(N. Norkobilov. G'animlar).

3. **Akillamoq, irillamoq.** Birovga g'ashlik bilan qo'pol va o'rinsiz gapirmoq. Salbiy munosabat ifodalanadi. Nohaq odam itlay akillasa ham, maqsadiga erisha olmaydi (So'zlashuvdan). Ana, Berdi tajang itday irillab, nima bo'ldi (N. Norqobilov. Tog' odami). Odamning tabiati qiziq: bir-birini ko'rmasa sog'inadi, ko'rishganida itdek

irillaydi. (I.Zoyir. Qismat o'chi). Arzimas bir jondorni deb itday irillamanglar. Uyat bo'ladi-ya! (N. Norqobilov. G'animlar).

4. Yugurmoq. Biror narsa umidida tinimsiz harakatda bo'lmoq.

Ul kishim odamlar yillab itdek yugurib topgan boylikni mehmonxonasida o'tirib, hisob-kitob bilan topadi (N. Qobul. Buyuk Turon amiri yoxud aql va qilich). Besh ming so'm uchun kinochilarning ketidan itday tilini chiqarib, yuguradigan ahmoq yo'q! Ana, yoshlar bor, o'shalar qilsin! (M M. Do'st. Lolazor). Na halol, na harom neligin bilmay, Ikkisin ortidan itdek yugurdik (A. Mahkam. Iymon deb).

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va turk tilidagi matnlarda o'xshatishlarning bayon qilinishi nuqtayi nazaridan qilingan tahlilarimiz birmuncha jiddiy hisoblanadi. Ushbu til egalarining og'zaki va yozma nutqida qo'llanilgan o'xshatishlarda makon, zamon, hudud, mentalitet kabi omillarning ta'sir o'rtadagi farqlanishlarni yuzaga keltirsa, bir til oilasidan ekannligi jixatidan olib qaraganda mushtarak tomonlari ham yo'q emasligiga guvohi bo'lishimiz mumkin. O'xshatishlar til egalarining obrazli tafakkur tarzini ko'rsatuvchi lingvomadaniy birlik sifatida namoyon bo'ladi. O'xshatishga asoslangan matnlarda o'xshatish mazmuni matn hududi bo'ylab tarqalgan bo'ladi. O'xshatishga asoslangan matnlarda o'xshatish uchun asos bo'lgan obyekt so'z orqali emas, balki jummlar orqali voqe bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Маслова В.А. Введения в лингвокультурологию. – М.: Наследие,1992.
2. Маслова В.А. Человек в зеркале сравнения // <http://www.gumer.info/biblioter-Burs/Linguist/maslova/06/php>
3. Худойберганава Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013.
4. Махмудов Н., Худойберганава Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – 7-320 б.

5. С. Невелова. Вопрос поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение. - М., «Наука», 1979, 38-6.